

бар'єри поступово перестануть бути перешкодами та стануть рушійною силою і стимулом для подолання мовних бар'єрів на шляху до оволодіння іноземною мовою.

DOI: 10.5281/zenodo.5844228

Лісневська А. О., Булах Т. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИВ'ЯЗАНOSTI ДО БЛИЗЬКИХ ЛЮДЕЙ В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ЗI СХИЛЬНІСТЮ ДО ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ

Інтернет-залежність залишається однією з найбільш актуальних проблем в умовах функціонування інформаційного суспільства. Особливої уваги заслуговує розвиток Інтернет-залежності в юнацькому віці, коли завершується становлення світогляду, формуються усталені способи взаємодії з навколишнім світом, закріплюються ті труднощі міжособового спілкування, які не було розв'язано в попередні вікові періоди. Отже, найбільший ризик формування в особистості Інтернет-залежності припадає на 15-17 років (Бергис Т., Азизова Л., 2015; Колесников В., Мельник Ю., Теплова Л., 2019).

Поширеною є думка, що існують певні особистісні передумови, які сприяють розвитку Інтернет-залежності: зокрема, йдеться про замкнутість, емоційну напруженість, почуття самотності, занижену самооцінку, схильність до депресії, уникання проблем і відповідальності та ін. (Єгоров О., 2007). Виділено також труднощі міжособового спілкування, які супроводжують Інтернет-залежність. Вони пов'язані передусім з наявністю внутрішньоособистісного конфлікту, що виявляється в бажанні спілкуватися, виражати свої думки, займати лідерські позиції серед однолітків у поєднанні з браком необхідних навичок спілкування, достатнього рівня соціальної сміливості та адаптованості (Єгоров О., 2007; Коваль Т., 2012). Враховуючи те, що в науковій літературі недостатньо висвітлені ті психологічні підстави, на яких формуються численні особистісні і поведінкові прояви Інтернет-адикта, було вирішено розкрити зв'язок між схильністю до Інтернет-

залежності та типом прив'язаності до близьких людей, яка формується в перші роки життя дитини і визначає її подальший соціальний розвиток.

У проведеному нами дослідженні взяли участь студенти Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, та учні 11-го класу Чернігівської загальноосвітньої школи № 21. Загальна кількість учасників дослідження – 40 осіб віком від 16 до 20 років, з них 14 хлопців і 26 дівчат. Дослідження проводилося в квітні 2021 р. в режимі онлайн за допомогою Google-форм. Для встановлення схильності респондентів до Інтернет-залежності було використано Тест Інтернет-залежності К. Янг (адаптація В. Лоскутової), для розкриття особливостей їх емоційної прихильності до близьких людей – «Опитувальник прив'язаності до близьких людей» (адаптація Н. Сабельникової та Д. Каширського). Цей опитувальник ґрунтується на теорії прив'язаності Дж. Боулбі і дозволяє діагностувати чотири типи прив'язаності до близьких людей: надійний, залежний, відсторонений, уникаюче-боязливий.

Математико-статистична обробка даних показала, що 70% опитаних респондентів є звичайними користувачами Інтернету, у той час як 30% мають певні проблеми, пов'язані з надмірним захопленням Інтернетом. Саме цю групу юнаків ми і будемо далі розглядати як схильних до Інтернет-залежності. Враховуючи те, що в період карантинних обмежень учні і студенти змушені багато часу проводити в режимі он-лайн, отримані результати є доволі обнадійливими, оскільки показують відносно невеликий приріст юнаків, схильних до Інтернет-залежності, порівняно з нашим попереднім дослідженням, проведеним до пандемії COVID-19, в яких частка юнаків, схильних до залежності від Інтернету, становила близько 22% (Лісневська А., 2020). Отже, необхідність проводити багато часу в мережі Інтернет, використовувати його можливості для підтримки прийнятної якості життя в сфері навчання, роботи, дозвілля, організації побуту в період коронакризи лише деякою мірою збільшує ймовірність розвитку Інтернет-залежності в осіб юнацького віку.

Підрахунок показників за різними типами прив'язаності до близьких людей окремо по двом групам осіб юнацького віку – не схильних і схильних до Інтернет-залежності – дозволив виявити такі результати:

- юнаки, не схильні до Інтернет-залежності: надійний тип прив'язаності – 39,3%, залежний тип – 39,3%, відсторонений тип – 14,2%, уникаюче-боязливий тип – 7,2%.
- юнаки, схильні до Інтернет-залежності: надійний тип прив'язаності – 16,7%, залежний тип – 66,7%, відсторонений тип – 8,3%, уникаюче-боязливий тип – 8,3%.

Відповідно до отриманих результатів, існують суттєві відмінності у двох зазначених групах респондентів за такими типами прив'язаності до близьких людей, як «надійний» і «залежний». При цьому якщо в групі юнаків, не схильних до Інтернет-залежності, частка осіб, хто демонструє ці два типи прив'язаності, однакова, то в групі юнаків, схильних до Інтернет-залежності, значно переважають особи із залежним типом прив'язаності.

Розглянемо, що собою являє кожний із цих двох типів прив'язаності. Варто зазначити, що відповідно теорії прив'язаності Дж. Боулбі, розвиток первинної прив'язаності в дітей відбувається на рівні біологічного інстинкту. Залежно від того, як ставляться до них дорослі – з любов'ю і турботою або відсторонено, зневажливо чи жорстоко, – у них формується стратегія адаптації, спрямована на те, щоб отримати від дорослих необхідну увагу. Надійний (або здоровий) тип прив'язаності відображає такий тип адаптації, який сприяє розвиткові впевненості в собі, співчутливості, внутрішньої мотивації, формує навички саморегуляції, вміння відрізнити реальність від видумки, розуміти справжні емоції та наміри інших людей. Цей тип прив'язаності дозволяє дитині жити в рамках загального сприймання світу, що дозволяє їй надалі стати повноправним і значимим членом суспільства. Натомість залежний тип прив'язаності формує такий тип адаптації, для якого притаманні висока занепокоєність стосунками з іншими людьми, зосередженість на власних переживаннях, закритість до

нового досвіду. За цього типу прив'язаності дитина постійно сфокусована на своїх стосунках з близькими людьми, проте ці стосунки недостатньо задовольняють її емоційні потреби, що сприяє в подальшому розвитку в неї підвищеної тривожності, схильності до самотності та депресії. Дослідження послідовників Дж. Боулбі показали, що модель прив'язаності, вироблена в дитинстві, як правило, зберігається і в дорослому віці, зумовлюючи характер стосунків між дорослими людьми (Ван дер Колк Б., 2020; Сабельникова Н., Каширський Д., 2015).

Отже, у нашому дослідженні було встановлено, що існує зв'язок між залежним типом прив'язаності до близьких людей та схильністю до Інтернет-залежності в юнацькому віці. Це означає, що до Інтернет-залежності схильні передусім ті юнаки, котрі мають виражену потребу в близьких стосунках з людьми, яка рідко задовольняється повною мірою і яка спричиняє страх залишитися на самоті, почуватися покинутим, знехтуваним та переповненим неприємними переживаннями, які погано піддаються контролю. Така сильна та недостатньо задоволена потреба в близьких стосунках і спонукає юнаків занурюватися в Інтернет-простір, який надає додаткові можливості для задоволення цієї потреби.

Також у представників двох зазначених груп респондентів було виявлено незначні відмінності за таким типом прив'язаності до близьких людей, як «відсторонений»: юнаки, не схильні до Інтернет-залежності, мають дещо вищі показники за цим типом прив'язаності, ніж юнаки, схильні до Інтернет-залежності. Зважаючи на невелику кількість респондентів, які брали участь у нашому дослідженні, важко зробити однозначні припущення щодо того, як цей тип прив'язаності впливає на бажання занурюватися в Інтернет-простір в юнацькому віці. Проте ми припускаємо, що відсторонена прив'язаність, яка характеризується низьким рівнем занепокоєння з приводу стосунків з близькими людьми і високим рівнем уникання таких стосунків, спонукає особу, котра має такий специфічний спосіб адаптації до соціального середовища, шукати можливості організувати свою життєдіяльність і задовольняти свої потреби поза Інтернет-простором.

Відсутність відмінностей за таким типом прив'язаності, як «уникаюче-боязливий», між двома зазначеними групами респондентів свідчить про відсутність зв'язку між цим типом прив'язаності і схильністю до Інтернет-залежності. Якщо орієнтуватися на низькі кількісні показники за цим типом прив'язаності, які характерні для обох опитаних груп юнаків, то можна припустити, що переважна більшість осіб юнацького віку є загалом адаптованою до соціального середовища. У теорії прив'язаності Дж. Боулбі, яка була розвинена його послідовниками, уникаюче-боязлива прив'язаність визначається як така, що не орієнтує на встановлення близьких стосунків з іншими людьми, оскільки людина не має досвіду отримання турботи і уваги від значущого дорослого (Ван дер Колк Б., 2020).

Отже, результати проведеного дослідження дозволяють дійти висновку, що сформований в дитинстві залежний тип прив'язаності, який характеризується прагненням мати близькі стосунки з людьми і високим ступенем занепокоєння з приводу цих стосунків, є передумовою для виникнення схильності до Інтернет-залежності в юнацькому віці. Цей тип прив'язаності відзначається специфічними поведінковими стратегіями і способами реагування на різні життєві ситуації. Саме в них і закладено, як людина задовольнятиме свою потребу в близьких стосунках і як реагуватиме на труднощі у спілкуванні. Перспективою подальших досліджень з даної теми може стати вивчення типів активності в Інтернет-просторі, яким віддають перевагу схильні до Інтернет-залежності особи юнацького віку із різними типами прив'язаності до близьких людей.

DOI: 10.5281/zenodo.5844238

Літвінова А. М.

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Одним із важливіших напрямків роботи над собою в умовах сучасності повинно стати забезпечення повноцінного духовного, психічного та фізичного саморозвитку особистості,